

Şûrâ'nın 1913 Yılında Yayımlanan Yazılarından Hareketle Fatih Kerimî'de Kadın, Mekân ve Eğitim

Women, Space and Education in Fatih Kerimî Based on Şûrâ's Writings
Published in 1913

*Kübra Şeker Beycan**

Öz

XIX. yüzyılın başları ile XX. yüzyılın ilk çeyreği İdil-Ural Türkleri için adeta bir dönüm noktası olmuş, bu dönemde Rusya Müslümanları arasında eğitim ve din başta olmak üzere toplumsal hayatın tamamına etki eden önemli değişimler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu değişimler, genel anlamıyla bir yenileşme hareketi olarak tanımlanan Cedîcilik hareketinin getirileri olup söz konusu hareket sosyal, siyasî ve dinî hayatın tümüne etki etmiştir. Bu hareketin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Fatih Kerimî, babası İlman Kerimî'nin de etkisi altında kaldığı usûl-i cedîd hareketine uygun olarak yetişmiş ve yaşamını bu doğrultuda devam ettirmiştir. Bu çalışmada Fatih Kerimî'nin, 1912-1913 yılları arasında Balkan Savaşı hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla geldiği İstanbul'da yazmış olduğu ve Şûrâ dergisinin 1913 yılına ait sayılarında yayımlanan İstanbul muhtevalı yazıları ele alınmıştır. Söz konusu yazıların her biri farklı bir konuda ele alınmış gibi görünse dahi hepsinin çekirdeğini genelde eğitim özelde ise kadınların eğitimi oluşturmaktadır. Kaleme aldığı her yazısı cedîdci kimliğinden izler taşıyan Kerimî'nin günümüzden yüz yılı aşkın bir süre önce kadınların eğitimi hususunda belirtmiş olduğu görüşlerin bugün dahi geçerliliğini koruması, eleştirdiği noktaların günümüzde dahi tartışılıyor olması söz konusu yazıları çalışmamız için son derece önemli kılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Fatih Kerimî, Şûrâ, eğitim, Cedîcilik, Rızaeddin Fahreddin

Abstract

The beginning of the 19th century and the first quarter of the 20th century were a turning point for the Volga-Ural Turks. During this period, significant changes took place among Russian Muslims, affecting all aspects of social life, especially education and religion. These changes were the product of the Jadid movement, generally defined as a modernization movement, which influenced all aspects of social, political, and religious life. Fatih Kerimi, considered one of the most important representatives of this movement, was raised in accordance with the Usul-i

* Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: sekeerkubra@gmail.com. ORCID: 0009-0004-4157-1646. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923444>

Jadid movement, which was also influenced by his father, İlman Kerimi, and continued his life in this direction. This study examines Fatih Karimi's articles, written during his visit to Istanbul between 1912 and 1913 to inform the public about the Balkan War, and published in the 1913 issues of Şûrâ. While each of these articles appears to address a different topic, their core concerns education in general and women's education in particular. Kerimi's writings bear the imprint of his ancestral identity, and the fact that his views on women's education, expressed over a century ago, remain relevant even today, and that the points he criticized are still being debated today, make these articles extremely important for our study.

Keywords: Fatih Kerimî, Şûrâ, education, Cedîdcilik, Rızaeddin Fahreddin

Giriş

XIX. yüzyılın sonuna doğru Rusya Müslümanları arasında özellikle eğitim ve kültür alanında başlayan ve yenileşme hareketi olarak tanımlanan Cedîdcilik hareketi, Batı'daki aydınlanma felsefesinin İslam dünyasına yansımaları ile ortaya çıkmıştır. Rusya Müslümanları arasında ilköğretim XIX. yüzyılın sonlarına kadar şehirlerde medrese bünyesinde, köylerde ise camilerin yanında bulunan mekteplerde geleneksel yöntemlerle yürütülmekte; bu yerlerde sadece okuma yazma ve ilmihal bilgisi öğretilmekteydi. İşte bu "usûl-i kadîm" denilen yönteme karşı çıkıp yerine "usûl-i cedîd" ismi ile Batı'daki eğitim sisteminden etkilenen bir yöntem öneren kişilere Cedîdciler, bunlar vasıtasıyla gelişen harekete ise Cedîdcilik denilmiştir (Akyol, 1993: 211).

Cedîdcilik hareketinin İslâm dünyasının farklı bölgelerindeki yenileşme hareketlerinden bağımsız olarak kendine özgü şartlar ile geliştiğini ve yayıldığı coğrafyaya göre değişen bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Gökçe, bu hareketin öncüleri olarak Kazan ve Kırım Tatar Türkleri ile Azerbaycan Türklerini göstermektedir. Kazan Tatar Türkleri arasında dinî ıslahçı bir çizgide ilerleyen Cedîdcilik hareketi, Azerbaycan ve Kazak Türkleri arasında daha modernist bir yapıya sahiptir. Özellikle Azerbaycan'da yerli aristokrat kesimin ve tâcir sınıfının çocukları Rus mekteplerinde okuyarak Batı medeniyetini daha yakından tanıma fırsatı yakalamış; Rus dili ve edebiyatını bilen, Batı ile temasa geçmiş, yeni bir dünya görüşüne sahip aydın bir tabakanın oluşmasını sağlamıştır (2008: 27-28).

Abdürreşid İbrahim'den aktaran Çelik; Rusya'da İsmail Gaspıralı ile somutlaşan "usûl-i cedîd" hareketinin prensiplerini "ilkokul eğitiminin

medreseden ayrılması, öğretmenlere sadaka değil maaş verilmesi, sanat okullarının açılması, ana dilin korunması, hayır cemiyetleri ve vakıflar kurulması, mektep ve medreselerde usûl-i cedîd metodu ile ders verilmesi, Rusya'da yaşayan Müslümanların Rusça ve Avrupa dillerini öğrenmeleri, kadınların sosyal hayatta yer almaları ve matbuatın yaygınlaştırılması" şeklinde sıralamaktadır (2020: 23-24).

Kazan Türkleri arasında Abdünnâsır Kursâvî ve Abdürrahim Otuz-İmeni ile başladığı kabul edilen Cedîdcilik hareketine; Kazan Türklerinin önde gelen aydınlarından Mercânî tarih araştırmalarıyla, Kadı ibn Fahreddin dinî hikâyeleriyle, Hüseyin Feyizhan ve Abdülkayyûm Nasîrî dil alanındaki çalışmalarıyla, Mûsâ Cârullah ilâhiyat sahasındaki eserleriyle önemli katkılarda bulunmuştur. Cedîdcilik döneminde Kazan'da yetişen bilim, düşünce, edebiyat ve sanat adamları arasında Abdürreşid İbrahim, Hadi Atlasî, Fatih Kerimî, Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Kerim Tinşur, Hadi Maksudi, Sadri Maksudi. Yusuf Akçura, Ayaz İshaki ve Sultan Galiev gibi isimleri de zikretmek gerekmektedir (Akyol, 1993: 212).

XX. yüzyılın başlarında Rusya Müslümanlarının kültür merkezlerinden sayılan Orenburg'da cedidcilik düşüncesi etrafında oluşum gösteren Şûrâ, yayım hayatına başlamıştır. Masrafları Orenburg'un zengin Tatar ailelerinden Ramioğulları tarafından karşılanan derginin ismi, Rızâeddin Fahreddin tarafından koyulmuştur. İlk sayısı 10 Ocak 1908'de çıkan derginin, 1917 yılının sonuna kadar on beş günlük aralıklarla 239 sayısı yayımlanmıştır. İdil-Ural Müslümanlarının en iyi matbaalarından olan Vakit Matbaası'nda basılan derginin yayım amacı, Rızâeddin Fahreddin'in derginin ilk sayısına yazdığı "Meslek ve Maksat" başlıklı yazıda, Rusya Müslümanlarına hizmet etmek şeklinde belirtilmiştir (Göçmen, 2010: 235).

"Meşhur Adamlar ve Büyük Hadiseler, Makaleler, Terbiye ve Tâlim, Keşfiyyât ve İhtiraât, Takriz ve Tenkitler, Siyasî Durum, Sorular ve Cevaplar, Hikâye, Şiir, İbretli Sözler ve Darbimeseller, İlânlar" gibi başlıklardan oluşan dergide; Rızaeddin Fahreddin, Alimcan İbrahimov, Mecit Gafuri, Şerif Kemal, Şehzade Babiç, Cemaleddin Velidi, Fatih Kerimî, Dermend, Abdurrahman Sadi, Kebir Bekir, Şerif Kemal, Sagit Sünçeleç, Ziya Yermeki, Hadi Atlasi, Hasan Ali, Carullah Bigi, Yarullah Veli, Zarif Beşiri gibi pek çok yazarın yazıları yer almaktadır.

Dergide başta Tatarlar olmak üzere Türk halklarının tarihî, sosyo-kültürel ve siyasal yaşamları ile Doğulu ve Batılı meşhur bilim adamlarının

hayat hikâyeleri üzerinde durulmuştur. Dergide yayımlanan makaleler; edebiyat, içtimai hayat, tarih, eğitim, dil, felsefe, fen, matbuat, sanat ve iktisat gibi konulardan oluşmaktadır. Söz konusu konular hakkında Rusça, Türkçe, Arapça, Farsça ve Batı dillerinde yayımlanan gazete ve dergilerden yapılan alıntılarda da çok önemli bilgiler bulunmaktadır.

Rejepov 1999'dan aktaran Bargan, Şûrâ'nın yalnızca İdil-Ural bölgesinde değil; Baykal, Çita, Semerkant, Taşkent, Andican, Kaşgar, Gülce, Moskova, Kırım, Bakü, Varşova, Beyrut, Medine, Paris, Kahire ve İstanbul gibi çok geniş bir alanda takip edildiğini ifade eder (2008: 6).

1917 yılına kadar neşredilen Şûrâ; Sovyet döneminde bütün süreli yayınlar gibi milliyetçi, burjuvazi taraftarı, panislâmist, pantürkist gibi ithamlara mâruz kalmıştır. 1917 Ekim İhtilâli'nin getirdiği özgürlükler sebebi ile işçi haklarının artması ve grevler neticesinde sıkıntıya düşen Vakıf Matbaası'nın, 26 Ocak 1918'de Orenburg Müslüman Savaş Komitesi tarafından kapatılması ile Şûrâ'nın yayım hayatı da sona ermiştir (Göçmen, 2010: 235).

Şûrâ'nın başyazarı olan ve cedîdciliğin Abdülkayyûm Nâsırî ile Mercanî'den sonra önde gelen ismi olarak kabul edilen Rızaeddin Fahreddin'in fikrî yapısını etkileyen en önemli kişiler Mercanî, Gaspıralı İsmail ve Cemâleddîn-i Efgânî'dir.

Rızaeddin Fahrettin 1999'dan aktaran Erul'dan edindiğimiz bilgilere göre; tahsilini Bügülmeye bağlı Şilçeli Köyü'nde yapan Rızaeddin Fahreddin, 1889'da İlbek Köyü'nde imamlık ve müderrislik yapmış; 1891'de Orenburg müftülüğüne kadı olarak seçilmiş ve aynı yıl ahundluk (üst düzey alim) rütbesini alarak Ufa'ya taşınmıştır. 1906 yılında kadılıktan istifa eden Rızaeddin Fahreddin, Şûrâ Dergisi'ni çıkartmaya başlayarak birçok dergi ve gazetede yazılar yayımlamış; 1897'den itibaren ise muhtelif eserler neşretmiştir. 1918'de tekrar kadılığa, 1922'de ise müftülük makamına seçilmiş; 1926'da Mekke Kongresi'ne katılıp orada ikinci vekil olarak görev yapmıştır. Ömrü boyunca elliden fazla telif eser bastıran Rızaeddin Fahreddin'in büyük boy ve her biri 600 varaklık 40 ciltten oluşan yazma eserleri Rusya İlimler Akademisi Ufa İlim Merkezi İlmi Arşivi'nde saklanmaktadır (2005: 60).

Gaspıralı İsmail ve Musa Carullah gibi Türk dilinde birliği savunan Rızaeddin Fahreddin, eleştirilerinde daima ılımlı bir üslup benimsemesi sebebi ile bazı kadîmci alimler arasında saygı kazanmıştır. Siyasi meselelerle

de yakından ilgilenen Rızaeddin Fahreddin, gazete ve dergilerdeki yazılarında Rusya Müslümanlarının siyasi hareketine etkin bir biçimde katılmış; Sovyet rejimi zamanında da aynı tutumuna devam etmiştir (Baltanova, 2008: 70).

Şûrâ'ya cedidçilik düşüncesi etrafında birleşen yazıları ile önemli katkı sağlayan Fatih Kerimî, Tataristan'ın Bügülme kazasına bağlı Minglibay köyünde dünyaya gelmiştir (Türkoğlu, 2002: 289). Fatih Kerimî'nin babası İlman Kerimî, temel eğitimini Çırçılı Medresesi'nde tamamladıktan sonra eğitimine Çıstay Medresesi'nde devam etmiş; burada yedi yıl öğrenim görerek tahsilini tamamladıktan sonra Minlibay köyüne dönmüş ve burada bir medrese açmıştır. Söz konusu medresede klasik usulde eğitim veren İlman Kerimî, klasik usulün başarısız olduğunu fark ettiği sırada İsmail Gaspıralı'nın "usûl-i cedîd" adıyla başlattığı yeni usul eğitim-öğretim yönteminden haberdar olmuştur. Kırım'a giderek İsmail Gaspıralı ile tanışan İlman Kerimî, "usûl-i cedîd" hakkında bilgi almış; memleketine döner dönmez Gaspıralı'nın metodunu uygulamaya koymak amacıyla yeni bir mektep açmıştır. Çevredeki köylerde bu usulün yaygınlaşması için yoğun çaba sarf eden İlman Kerimî, bu noktada kısmen başarılı olup İdil boyunda cedîdçilik hareketini başlatan kişi olarak Tatar maarif hayatında önemli bir yere sahip olmuştur (Gökçek, 1998: 77).

Fatih Kerimî, ilk eğitimini köyün mollası olan babası İlman Kerimî'den aldıktan sonra Çıstay Medresesi'nde on bir yıl öğrenim görmüş; bu arada da iki yıllık Rus mektebini bitirmiştir. 1890'da Ufa'da Orenburg Müftülüğü'nden müderrislik icazetnamesi alan Kerimî, aynı yıl babasının isteği ile eğitim için İstanbul'a gitmiş; İstanbul'da Ahmed Midhat Efendi'nin fikirlerinden faydalanan Kerimî, onun yardımıyla Mekteb-i Mülkiyye'ye girmiştir. İstanbul'da eğitimini tamamlayan Kerimî, bir süre Kırım'a bağlı Yalta'nın Üzen köyünde usûl-i cedîd tarzında eğitim verilen köy mektebinde öğretmenlik yapmaya başlamış; 1898 yılında Bahçesaray'da toplanan öğretmen yetiştirme kurslarında yöneticilik yaparak edebiyat ve pedagoji derslerini yürütmüştür (Türkoğlu, 2002: 289).

1898 yılında, Orenburg zenginlerinden Gani Hüseyinov'un Kerimî'ye kendisinin usûl-i cedîd tarzında açtığı okullarda öğretmenlik yapmayı teklif etmesinin üzerine 1899 yılında Kerimî; imamlık ve mollalık görevini bırakarak ailesiyle birlikte Orenburg'a yerleşmiş ve eğitim faaliyetlerine burada devam etmiştir. Asıl gayesi bir gazete için ruhsat almak ve yayımcılık

faaliyetine başlamak olan Kerimî, Orenburg'da Hüseyinov ile bir matbaa satın alarak çeşitli kitaplar basmıştır (Gökçek, 1998: 78).

1905'teki Rus ihtilalinin açtığı kısmi özgürlük ortamında, Tatar matbuatının en önemli yayın organlarından biri olan Vakit gazetesi için ruhsat alınmış; söz konusu gazete, Remiyev kardeşlerin sermayesi ile 21 Şubat 1906 itibari ile Orenburg'da çıkmaya başlamıştır. Vakit gazetesinde 1917 yılına kadar başyazarlık yapan Kerimî, söz konusu gazetede yayınladığı siyasi makaleleri ile aydınları ve halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır (Gökçek, 1998: 80; Türkoğlu, 2002: 289).

Orenburg Cemiyet-i Hayriyesinde de aktif bir üye olarak görev alan Kerimî, 1907'de Orenburg'da açılan Etnografya sergisinin teşkil komisyonunda üyelik yapmış ve bu serginin şark edebiyatı kısmını hazırlamıştır. 1906'da II. Devlet Duması milletvekili seçimlerinde delege olmuş ve Duma'ya seçilen Zakir Remiyev'in vekili olarak Müslüman mebusların danışmanlığını yapmıştır. Daha sonra Petersburg'a giderek orada Müslüman ittifakı merkez komitesine seçilmiştir. Orenburg'da Sovyet iktidarı yerleştiğinde yeni yönetim ile başlangıçta bir problemi olmayan Kerimî; Sovyet matbuatında yazılar yayımlamış, eğitim faaliyetlerine katılmış ve bu kabilen olarak yeni açılan halk mekteplerinde ve öğretmen hazırlayan kurslarda dersler vermiştir. 1925'te Moskova'ya giden Kerimî, Sovyet Birliği Halklarının Merkez Neşriyatı'nda çalışmış; Doğu Üniversitesinde Türkçe dersleri vermiştir.

4 Ağustos 1937'de, cemiyet işlerinden ve halktan uzaklaştırılan Fatih Kerimî; düzmece suçlamalarla tutuklanmış, hiçbir soruşturma yapılmaksızın 27 Eylül 1937'de askerî mahkeme tarafından idama mahkûm edilmiştir. 8 Aralık 1959'da ise Sovyetler Birliği Yüksek Mahkemesi tarafından suçsuzluğuna karar verilen Kerimî'nin itibarı iade edilmiştir (Gökçek, 1998: 80).

Fatih Kerimî'de Kadın, Mekân ve Eğitim

29 Ekim 1912 tarihinde Vakit gazetesinin sahibi Zakir Remiyev'den İstanbul'a giderek Balkan Savaşı'nı takip etmesinin rica edildiği bir mektup alan Fatih Kerimî, teklifi kabul ederek 1 Kasım 1912 tarihinde Orenburg'dan yola çıkıp 9 Kasım'da İstanbul'a ulaşmıştır. Burada dört ay kalan Kerimî; yıllar evvel eğitim, ardından seyahat amacıyla toplam iki defa geldiği İstanbul'a bu sefer Türkiye'nin içinde bulunduğu Balkan Savaşı'nı takip ederek savaş şartları altındaki İstanbul hakkında Vakit gazetesi okurlarını bilgilendirmek amacıyla gelmiştir (Özkan, 2006: 103).

Kerimî'nin İstanbul'da bulunduğu süre zarfında yazmış olduğu makalelerin bir kısmı Vakit gazetesinde yayımlanırken bir kısmı Şûrâ dergisinin çeşitli sayılarında yerini almıştır. Söz konusu makalelerin muhtevası Türkiye, İstanbul, Türk kadını, Türkiye'deki eğitim ile dönemin siyasal ve sosyal durumu hakkında bilgi vermekte olup gerek Türkiye'nin söz konusu unsurlar karşısındaki zihniyetini gerekse yenilikçi bir aydın olan Kerimî'nin bu unsurlara yaklaşımını ifade etmesi bakımından oldukça önemlidir.

Fatih Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanmış sayılarındaki yazılarının açıklamalı indeksi şu şekildedir:

Fatih Kerimof, Halide Hanım Huzurunda (Halide Hanım'ın Huzurunda), Yıl: 1913, Sayı: 1, Sayfa: 8-10: Söz konusu yazı, Türkiye'nin meşhur ediplerinden Halide Hanım'ın şahsında kaleme alınmıştır. Yazıda; yazarın Halide Hanım'a yapmış olduğu ziyareti sırasında muhtevaları Türk kadınının eğitimi ve toplumdaki yeri, kuzey ve şimal Türklerinin dili, dönemin siyasal durumu hususunda olan konuşmalara yer verilmiştir.

Fatih Kerimof, İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri) Yıl: 1913, Sayı: 1, Sayfa: 18-20: Yazı, Kerimî'nin muhabirlik görevi sebebiyle İstanbul'a yapmış olduğu üçüncü ziyareti sırasında şehir ile ilgili edinmiş olduğu izlenimler üzerine kaleme alınmıştır. Yazar, söz konusu yazıda İstanbul'un şehir görünümünden hareketle İslam dünyasının ahvali ve toplum yaşamı hakkında çeşitli analizlerde bulunmaktadır.

Fatih Kerimof, İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri), Yıl: 1913, Sayı: 4, Sayfa: 100-104: Yazıda, Müslüman kız çocuklarının eğitimi konusunda oldukça önemli noktalara değinilmekte; Adile Sultan tarafından "Kızlar Mekteb-i Sultaniyesi" yapılmak amacıyla hediye edilen ancak amacına ulaşamayan binaya yapılan ziyaretten bahsedilmektedir. Hıristiyanların kadın erkek fark etmeksizin çalıştıklarını Türk milletinde ise durumun böyle olmadığı aktaran Kerimi; çeşitli örnekler üzerinden Bulgar kadınları ile Avusturyalı kadınların kanun ve nizamlardan faydalanma, çocukların eğitimleri ile ilgilenme ve bir birey olarak geçimlerini sağlama konusunda başarılı olduklarını; Müslüman kadınlarının ise bunları yapamayacak vaziyette olup eşleri olmasa perişan olacaklarını ifade eder. Bu noktada Müslüman kız çocuklarının eğitilmesinin ne derece mühim olduğu ile ilgili görüşlerini aktarır.

Fatih Kerimof, Faṭma 'Aliye Hanım Huzurunda (Fatma Aliye Hanım'ın Huzurunda), Yıl: 1913, Sayı: 5, Sayfa: 143-146: Özellikle Türklerde kadının toplumdaki yerine değinilen yazıda, Türkler arasında her ne kadar Avrupa medeniyeti yayılmış olsa da Türklerin kadınlar hakkındaki düşüncelerinin değışmediğı vurgulanmıştır. Toplum hizmetinde çalışmakta olan Türk kadınları ile tanışma isteğı duyan Kerimi, iyi eğitimli ve halkına hizmet etme arzusu ile çalışan Fatma Aliye Hanım'a ziyarette bulunmuştur. Söz konusu yazıda bu ziyaret sırasında gerçekleşen sohbette yer verilmekte olup sohbetin içeriğı Fatma Aliye Hanım'ın almış olduğı eğitim ve üzerine çalışmakta olduğı kitap, Tercüme-i Hâl'in yazarı Mithat Efendi, Türk toplumunda kadın ve erkek meseleleri, kadının toplum içerisinde aşağı görülmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

Fatih Kerimof, Nigâr Hanım Huzurunda (Nigâr Hanım'ın Huzurunda), Yıl: 1913, Sayı: 6, Sayfa: 167-169: Yazıda, yazarın Yusuf Akçura ve Celal Sahir ile Nigâr Hanım'a ziyaretleri sırasında yapmış oldukları sohbet aktarılmaktadır. Söz konusu ziyarette Mithat Efendi'nin ölümü, Darü'l-Fünûn'da konferans veren kadınlar, kadınların eğitim alanındaki eksiklikleri, edebiyat dilinin nasıl olması gerektiğı, Türk kadınlarının giyimleri ve mevcut savaş hakkında konuşulmuştur.

Fatih Kerimof, İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât, I Hükümet Mektepleri (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi, I Hükümet Okulları), Yıl: 1913, Sayı: 7, Sayfa: 211-214: İstanbul'daki hükümet mektepleri hakkında bilgi verilen yazıda; mekteplerde okutulan dersler ve söz konusu dersleri okutan öğretmenler, mekteplerin eğitim dili ve eğitim süresi, mektebin bulunduğu konum, mektebe kabul şartları gibi çeşitli hususlarda bilgi verilmektedir.

Fatih Kerimof, İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi), Yıl: 1913, Sayı: 8, Sayfa: 242-244: Yazı, Şûrâ'nın aynı yıl yayımlanan yedinci sayısında yer alan ve aynı ismi taşıyan yazının devamı niteliğinde olup yazıda İstanbul'daki hususî mektepler hakkında; mekteplerde okutulan dersler ve söz konusu dersleri okutan öğretmenler, mekteplerin eğitim dili ve eğitim süresi, mektebin bulunduğu konum, mektebe kabul şartları gibi çeşitli bilgiler verilmektedir.

Fatih Kerimof, İstanbul Te'sirâtı (İstanbul Etkileri), Yıl: 1913, Sayı: 9, Sayfa: 275-276: Yazıda; yazarın Hilâl-i Ahmer'de çalışan arkadaşı İsmail Efendi ile Sultan Ahmet Cami'nin arkasında bir yerde oturdukları sırada,

yanmış binaların altındaki harabede yaşayan iki kadın ile aralarında geçen sohbet aktarılmaktadır. Bu iki kadın, yazar ve arkadaşına buraya nasıl geldiklerini ve burada ne gibi zorluklar yaşadıklarını anlatarak onlardan kendilerini de Rusya'ya götürmelerini istemektedir.

Yukarıda açıklamalı indeksine yer verilen yazılar; çalışmada *Kerimî'de Kadın*, *Kerimî'de Eğitim* ve *Kerimî'de Mekân* başlıkları altında incelenecektir.

Kerimî'de Kadın

Kerimî, muhabirlik sebebiyle bulunmuş olduğu İstanbul'da Türklerin tamamı ile tanışma arzusu içerisinde olduğunu; bu sebeple de toplum yararına hizmet eden, aydın Türk kadınları ile tanışmaya çalıştığını ifade ederek söz konusu kadınları Türkiye'de bulmanın ne kadar zor bir iş olduğunu belirtir. Kerimî'ye göre, Türklerin arasında Avrupa medeniyeti ne kadar yayılmış olursa olsun onların kadınlara bakış açıları değişmemiştir. Türk erkeklerinin kadınlara hukuk, hürriyet ve muhakeme sahibi gözüyle bakmaması neticesinde erkeklerin kadınlar hakkındaki bu tutumları kadınların kendilerine de sirayet etmiştir. Tam da bu sebeple Türkiye'de aile hayatı, çocukların eğitimi ve milli ruh bilinci genel itibariyle Rusya Müslümanlarından aşağı derecededir (Sayı 5: 143).

Türk toplumu hakkındaki genel görüşleri bu yönde olan Kerimî; Türk erkekleri ve Türk kadınları arasında ciddi eğitim görmüş, aile hayatı ve kadın meselelerine karşı doğru bir tutum sergileyen kişilerin varlığından da bahsederek Türk kadınları hakkında en doğru malumatları edinebileceğini düşündüğü Fatma Aliye, Nigâr ve Halide Hanımlara ziyarette bulunmuştur.

Kerimî'nin Halide Hanım'a yapmış olduğu ziyaret hakkında kaleme aldığı yazısı *Halide Hanım Huzurunda (Halide Hanım'ın Huzurunda 1913, 1, 8-10)* ismi ile yayımlanmıştır.

Hikâye ve roman yazarı olmasının yanı sıra aynı zamanda öğretmen olan ve Türk kadınının ilerlemesi amacıyla çeşitli hizmetlerde bulunan saygıdeğer Halide Edip'in şahsında aydın Türk kadınına tanıma gayesi güden Kerimî'nin yanında Halide Hanım'a yapmış olduğu ziyaret sırasında Yusuf Akçura, Balkan Savaşı gönüllüsü Arif Kerimî, Rusya'dan yaralılara hizmet vermek üzere Türkiye'ye gelen Gülsüm, Rukiye ve Meryem Hanımlar da bulunmaktadır. Halide Hanım'ın yanında ise İstanbul'da açılan ilk kız lisesinin müdürü Nakiye Hanım vardır.

Ziyaret sırasında geçen konuşmaların muhtevası, genel itibariyle kadınların eğitimi ve toplumdaki yeri üzerinedir. Halide Hanım'ın, Rusya'daki Türk kadınlarının eğitim durumları ve aralarında yazıyla uğraşanların olup olmadığı yönündeki sorularından hareketle; Rusya'daki Müslümanların maarif ve terakki yolunda faaliyetlerde buldukları, Türk kadınları arasında yüksek tahsilli olanların bulunduğu, Ufa'da ve Orenburg'da kadın derneklerinin faaliyet gösterdikleri bilgilerine ulaşmaktayız. Kerimî'nin Halide Hanım'a yönelttiği aynı yöndeki sorular neticesinde ise Balkan Savaşı'nın başlaması ile kesintiye uğramış olsa da hürriyetin ilânı ile İstanbul'da yeni bir hayatın başladığı, kız okullarının ıslah edildiği, kadın kulüplerinin açıldığı, kadınların terakkileri amacı ile konferanslar verilmeye başlandığı ve Teali-i Nisvan Cemiyeti'nin kurulduğu bilgilerini edinmekteyiz.

Halide Hanımla yapılan görüşme sırasında, yazarın pencerelerindeki kafesler Gülsüm Hanım'ın dikkatini çekmiş ve sohbet bu hususta ilerlemiştir. Pencerelerdeki kafes hakkında Kerimî'nin yorumu, Türklerin kadınlara bakışının Avrupalılara hatta Rusya Müslümanlarına nispeten çok farklı olduğu yönündedir. Türkler, son derece meşhur ve itibar sahibi bir kadının pencerelerinin kafesiz olmasını yahut bu kadının Avrupaî kıyafetle sokağa çıkmasını o günün Türkiyesinde suç saymaktadır. Avrupa'da öğrenim görmüşler arasında bile kadınların örtünmesinin gerekli olduğunu düşünenlerin varlığından bahseden Kerimî, kadınların kendileri toplantılara katılmalarını doğru bulmayan erkeklerin varlığından da bahsetmektedir.

Kerimî'nin Fatma Aliye Hanım'a yapmış olduğu ziyaret hakkında kaleme aldığı yazısı "Fatma 'Aliye Hanım Huzurunda (Fatma Aliye Hanım'ın Huzurunda 1913, 5, 143-146)" ismi ile yayımlanmıştır.

Kerimî, Cevdet Paşa'nın kızı olan Fatma Aliye Hanım'a yapmış olduğu ziyareti Yusuf Akçura ile gerçekleştirmiş ve ziyaret sırasında gerek Fatma Aliye Hanım'ı gerekse onun şahsında Türk kadını tanımaya yönelik bir gaye gütmüştür. Kerimî'nin Fatma Aliye Hanım'a bir eser yazmak ile meşgul olup olmadığını sorması üzerine, Fatma Aliye Hanım'ın kadınların İslam'ın nokta-i nazarında sahip oldukları hukuk ve vazifeleri hakkında bir eser yazmak ile meşgul olduğu malumatını öğrenmekteyiz. Eserini son derece serbest ve şeffaf yazacağını, bu sebeple eseri Türkiye'de yayımlayama-

yacağını ifade eden Fatma Aliye Hanım; Fransızca kaleme alacağı eseri Avrupa'da bastırmayı ve böylece Avrupalıların da İslam'ın kadına bakışı noktasındaki düşüncelerini değiştirebileceğini düşündüğünü belirtir.

Fatma Aliye Hanım'a göre birbirine eşit olarak yaratılan kadın ve erkeklerin vazifeleri, değişen yaşam koşulları dolayısıyla erkeklerin dışarıda çalışıp kadınların ev içerisinde çocuklarına bakması neticesinde birbirinden ayrılmış ve erkek kendisini daha üstün görmeye başlamıştır. Kadın ve aile meselelerinde Türk erkeklerinin fikirlerinin oldukça aşağı derecede olduğunu düşünen Fatma Aliye Hanım, söz konusu hususlar hakkında yazmış olduğu makaleler dolayısıyla birçok imzasız mektup ve tehditler aldığını belirtmiş; Türk erkeklerinin Avrupa üniversitelerinde okuyup profesörlük dereceleri almalarına hatta filozoflar kadar bilgi sahibi olmalarına rağmen kadın hak ve hürriyetleri konusunda fikirlerinin değişmediğini ifade etmiştir. Kadınların iş hayatında erkeklerle yer almamaları durumunda Müslümanların iktisadi yönden gittikçe zayıflayacaklarını ve bunun neticesinde yok olma derecesine geleceğini ifade eden Fatma Aliye Hanım; Müslüman kız çocuklarının eğitimi için okul açılması, eğitim hususunda cemiyetler kurulması gibi faaliyetlere hükümetin ve erkeklerin mâni olduğunu belirtmektedir.

Yazıda ayrıca Fatma Aliye Hanım'ın kimlerden hangi dersleri almış olduğu, Ahmet Mithat ile olan gönül bağı ve Yusuf Akçura'nın söylemleri ile Türklük hususunda yazılan eser ve kaynaklar hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kerimî'nin Nigâr Hanım'a yapmış olduğu ziyaret hakkında kaleme aldığı yazısı "Nigâr Hanım Huzurunda (Nigâr Hanım'ın Huzurunda, 1913, 6, 167-169)" başlığı ile yayımlanmıştır.

Kerimî, şair kimliği ile tanınan ve Osman Paşa'nın kızı olan Nigâr Hanım'a yapmış olduğu ziyareti Yusuf Akçura ve Celal Sahir ile gerçekleştirmiş; daha sonra ziyaret sırasında gerçekleşen sohbete Ali Faik, Said ve Reşid Beyler de katılmıştır. Ziyaret sırasında bahsi geçen konulardan ilki, Darülfünun salonunda gerçekleşen kadınlar konferansı olup kadınların bu konferansta yapmış oldukları yardım bağışlarıdır. Nigâr Hanım, yardımda bulunan kadınların çoğunun orta ve düşük gelirli kişiler olduklarından bahsederek yüksek gelirli kadınların çoğunlukla konferansa katılmadıklarını, katılanlarının ise ya yardımda bulunmadıklarını ya da gelirlerinin çok

altında bir yardımda bulduklarını ifade eder. Yusuf Akçura, bu durumun sebebinin yüksek gelirli kesimin söz konusu yardımlar ile Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtulabileceğine dair bir inancı olmamasına bağlamakta; Nigâr Hanım da bu sözleri desteklemektedir.

Memleketin istikbalinden ümitsiz olan Nigâr Hanım'a göre, Türk kadını eğitim eksikliğinden dolayı Avrupalı kadınlar gibi eşlerine memleketin kötü gidişatı ile ilgili cesaret verebilecek bir konumda değildir. Kadınların gerçek bir yaşam sürebilmeleri için en gerekli unsur okullardır ancak bunun için Türkiye'nin en az yirmi beş yıllık bir zamana ihtiyacı vardır. Türk erkeklerinin kadınlara karşı tutumlarının çok kötü olduğunu ifade eden Nigâr Hanım, İstanbul'da kadınlar ile iletişim kuran erkeklerin parmakla gösterilecek kadar az olduğunu söyler. Nigâr Hanım, bu sebeple kadınların erkek toplulukları arasına serbestçe girebilmelerinin mümkün olmadığını belirterek eğitime ve bilime önem verilerek hem kadınların hem de erkeklerin eğitilmesi gerektiğini ifade eder.

Nigâr Hanım Türk kadınlarının; şapka takan veya çarşafını modaya uyduran kadınları erkeklerden önce kendilerinin ayıpladığını; hükümette bulunan idarecilerin halkta iyi bir izlenim yaratmak amacıyla kadınlara yüklediğini ve "Müslüman kadınları âdâb-ı milliye ve kavaid-i İslâmiyeye muhalif dolaşmasın." şeklinde emir verdiklerini de ayrıca belirtmektedir.

Ziyaret sırasında edebiyat dilinin nasıl olması gerektiği ile dönemin siyasal olayları hususunda da konuşmalar gerçekleşmiş olup Fatma Aliye Hanım'ın ziyareti sırasında olduğu gibi bu ziyaret esnasında da söz Ahmet Mithat'tan açılmıştır. Yusuf Akçura'ya Türk Yurdu'nda Ahmet Mithat hakkında yazmış olduğu yazılarından dolayı teşekkür eden Nigâr Hanım, Mithat Efendi'nin vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirmiştir.

Kerimî 2001'den aktaran Özkan'dan edindiğimiz bilgilere göre, Kerimî Türk kadını ile ilgili izlenimlerini şu şekilde ifade etmiştir:

"Türkiye'de ilân edilen hürriyet ve meşrutiyetin Müslüman kadınlara dair bir eserinin görülmediği söylenebilir. Mektep ve okuma bakımından bir değişiklik olmadığı gibi, giyim, kuşam ve davranış bakımından da tamamen Sultan Hamit zamanındakinin aynı. Hatta giyim, kuşam ve kapalılık bakımlarından o zamankinden daha sıkı kontrol altına alınmışlardır. Sultan Hamit zamanında hiç olmazsa sokağa çıktıklarında gözlerini açık bırakarak yüzlerine beyaz bir peçe örtüyorlardı. Şimdi ise bütün Türk kadınları yüzlerini İran kadınları gibi oyalı bir kara çarşaf ile örtüyorlar, gözleri görünmüyor. Sokaklarda dolaşırken yakışsız ve çirkin

görünüyorlar. Eski zamandaki gibi şimdi de Türkler kendi karlılarıyla birlikte arabaya binemiyorlar. Sadece önceden olmayan bir şey var. O da alt ve orta sınıftan Türklerin sokaklarda çok seyrek olarak karlılarıyla birlikte dolaşabilmeleridir. Eskiden bu da yasaktı. Eskiden Türk kadınlarının kendilerine mahsus bir gazeteleri vardı. Orada kadınların yaşantısına dair birçok yazı çıkar ve bu sayede edibeler ve muharrireler yetişirdi. Şimdi böyle bir gazeteleri de yok. Diğer gazetelerde de onlara dair hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Hürriyetten beri İstanbul'da olsun, vilayetlerde olsun Müslüman kadınlar tarafından açılan bir cemiyet de yok. İstanbul'da Teali-i Nisvan Cemiyeti açılmıştı. O da çok geçmeden kapandı. Böylece Müslüman ve Türk kadınları bugün unutulmuş hâlde olup kafesler arkasına kapanıp kalmışlardır." (2006: 105-106).

Kerimî'de Eğitim

Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanan sayılarında İstanbul'daki mektepler üzerine yazmış olduğu iki tane yazısı bulunmakta olup İstanbul'daki *hükümet* mekteplerini ele almış olduğu yazısı "İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât, (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi, 1913, 7, 211-214)" başlığı ile yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda ele alınan mektepler ve bu mektepler hakkında verilen bilgiler şu şekildedir:

Darü'l-Fünûn: Binası Şehzade başında, Mısırlı Prens Zeynep Hanım Konağı'nda olan Darü'l-Fünûn; ilahiyat, edebiyat, tabiat, matematik ve hukuk şubelerinden oluşmaktadır. En çok öğrencisi hukuk, en az öğrencisi ise matematik şubesinde bulunan Darü'l-Fünûn binası içerisinde "Mekteb-i Mülkiye" de yer almaktadır. Kendisine ait kütüphanesi, kimya laboratuvarı, hikmet hanesi, hayvanat ve nebatat dersleri için özel bölümleri ve konferans salonu bulunan Darü'l-Fünûn'da; Arapça, Fransızca, Farsça, Almanca ve Rusça okutulmaktadır. Yazıda Darü'l-Fünûn içerisinde yer alan şubelerin eğitim süreleri, söz konusu mektebe kabul şartları, mektebin okuma ücreti ve derslere giren öğretmenler hakkında da bilgiler bulunmaktadır.

Medreset'ül-Vâizîn: Binası Beyazıt Meydanı arkasında, Maliye Nezaretinin karşısında bulunan Medreset'ül-Vâizîn; eski bir medresenin tamir edilmesi ile kurulmuştur. Vaizler yetiştirmek amacıyla açılan mektepte eğitim süresi dört yıl olup dinî ve ilmî bilimler okutulmaktadır. Mektep tarafından öğrencilere her ay maddi yardım yapılmakta ve öğrencilerin öğle

yemekleri karşılanmaktadır. Mektebin öğretmenlerinin çoğu Darü'l-Fünun'da eğitim veren öğretmenler olup söz konusu mektepten mezun olan öğrenciler, hükümet tarafından lüzum görülen yerlere tayin edilmektedir.

Nüvvâb: Binası Süleymaniye Camii'nin yanında bulunan mektepte, eğitim süresi beş yıl olup Şer'î mahkemeler için hâkim yetiştirilmektedir. Mektebin öğretmenlerinin çoğu Darü'l-Fünun'da eğitim veren öğretmenler olup usul, hukuk, kelim, hüsn-ü hat ve fetva usulleri mektepte okutulan dersler arasındadır. Eğitim ücretinin alınmadığı mektepten mezun olan öğrenciler, hükümet tarafından vilayetlere hâkim olarak gönderilmektedir. Yazıda ayrıca bahsedilen bir diğer husus da mektebe kabul şartlarıdır.

Darü'l-Muallimîn: Binası, İstanbul'da eski zabtiye yanında bulunan eski Hukuk Mektebi'nin binasıdır. Söz konusu mektep için Çapa'da; içerisinde kütüphane, müze, kimya laboratuvarı, hikmethane ve nebatat bahçesi gibi lüzumlu olan her şeyin bulunacağı üç katlı bir bina inşa edilmektedir. İbtidâî ve idadî olmak üzere iki bölümden oluşan mektebin eğitim süresi her iki bölümde de üç yıldır. Mektebin ibtidâî bölümünü bitirenler, ibtidâî mekteplere müdür veya öğretmen olarak tayin edilirken idadî bölümünü bitirenler idadî mekteplere müdür yahut öğretmen olarak tayin edilmektedir. İçerisinde kütüphane, kimya laboratuvarı, hikmethane, müze ve konferans salonu bulunan mektepte; öğrenciler için ücretsiz olarak yeme-içme, kıyafet ve kitap hizmeti verilmektedir. Yazıda ayrıca mektebe kabul şartlarından da bahsedilmektedir.

Darü'l-Muallimât: Binası Çapa'da, güzel bir konakta bulunan mektep; öğretmen yetiştirmeye mahsus olup mektebin eğitim süresi yedi senedir. Hesap, coğrafya, tarih, geometri, hikmet, kozmografya, kimya, hayvanat, nebatat ilimleri ile ahlak, din, talim ve terbiye usulleri, nakış, resim, müzik gibi derslerin verildiği mektepte; Arapça, Farsça, Fransızca ve Türkçe de okutulmaktadır. İçerisinde kütüphane, hikmethane, kimya laboratuvarı, nebatat ve hayvanat dersleri için özel bölümler bulunan mektepte dersler kadın ve erkek öğretmenler tarafından okutulmaktadır. Söz konusu mektepten mezun olan kız öğrenciler, hükümet tarafından öğretmen olarak tayin edilmektedir.

Kızlar İdadî Mektebi: Kız öğrencilere mahsus olan mektebin binası, Beyazıt'tadır. İdadî ve rüşti olmak üzere iki bölümden oluşan mektepte eğitim süresi altı yıl olup mektepte okutulan dersler, *Darü'l-Muallimât*'ta okutulan

derslerden ibarettir. Yazıda ayrıca mektebe kabul şartlarından, alınan okuma ücretinden ve öğretmenlerin maaşlarından bahsedilmektedir.

Kız Sanâyi Mektebi: İttihat Terakki Kız Sanâyi Mektebi olarak isimlendirilen mektebin eğitim süresi üç sene ibtidâî, üç sene rüşti, bir sene idadî olmak üzere toplam yedi senedir. Kırâat, lügat, hesap, yazı, imla, el işleri, Arapça, Türkçe, İngilizce, Kur'an, ilm-i hâl, resim, müzik, ahlak, tarih, coğrafya, hıfz-ı sıhhat, nakış, geometri, tarih-i Osmanî, aşçılık, cebir, kozmografya, hikmet, kimya, usul defteri, terbiye-i etfâl mektepte okutulan dersler arasındadır. Yazıda ayrıca mektebe kabul şartları ile okuma ücreti üzerinde durulmuştur.

İdadîler: Erkekler idadîsi yedi tane olup eğitim süreleri dörder yıldır. Öğrencilerden okuma ücretinin alındığı mektepten mezun olan öğrenciler, yüksek okullardan istediklerine girebilmektedir. Mektebin kendisine ait kütüphanesi, hikmethanesi, kimya laboratuvarı, konferans salonu, nebatat ve hayvanat dersleri için özel bölümleri vardır.

Mekteb-i Sultanîler: Galata Sultanî Mektebi'nin eğitim süresi üç sene ibtidâî, üç sene rüşti, dört sene idadî olmak üzere toplam on yıldır. Derslerin Fransızca okutulduğu mektepte İngilizce, Almanca, Rusça ve Ermenice ihtiyari olarak verilmektedir. Öğrencilerden okuma ücretinin alındığı mektepten mezun olan öğrenciler, bakanlığa yahut yabancı ülkelerde elçilik hizmetine alınmaktadır.

Yazıda, *İstanbul Sultanîsinin* de aynı şekilde işlediği belirtilerek tek farkın buradaki eğitim dilinin Türkçe olduğu ifade edilmiştir.

Bahtarî Mektep: Veteriner yetiştirme amacı güden mektepte eğitim süresi dört yıldır. Söz konusu mektepten mezun olanlar hükümet tarafından tayin edilmektedir. Yazıda ayrıca mektebe giriş şartı ile ilgili de bilgi verilir.

Erler Sanâyi Mektebi: Eğitim süresinin beş yıl olduğu mektepten mezun olan öğrenciler; Hicaz Demir Yolu, tersane, fabrika gibi yerlerde çalışabilmektedir. İdadîler derecesinde eğitim verilen mektepte ilmî olarak ağaç ve demir işleri öğretilmektedir. Mektebin kendisine ait kütüphanesi, kimya laboratuvarı ve hikmethanesi bulunmaktadır.

Kerimî, hakkında çeşitli bilgiler verdiği mekteplerden başka *ziraat mektebi*, *ticaret mektebi*, *maliye mektebi* gibi birçok mektep bulunduğunu belirterek İstanbulda ibtidâî ve rüşti derecede eğitim veren çok sayıda mektep bulunduğunu ifade eder.

Kerimî'nin İstanbul'daki *hususî* mektepleri ele almış olduğu yazısı *İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kıadar Ma'lumât (İstanbul Okulları Hakkında Birkaç Bilgi, 1913, 8, 242-244)* ismi ile yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda ele alınan mektepler ve bu mektepler hakkında verilen bilgiler şu şekildedir:

Tefeyyüz Mektebi: İbtidâî, rüşti ve idadî olmak üzere üç kısımdan ibaret olan mektebin eğitim süresi üç yıl ibtidâî, üç yıl rüşti, dört yıl idadî olmak üzere toplam on yıldır. Yalnız erkek öğrencilere mahsus olan mektepte okutulan dersler ve mektep kaideleri hükümetin resmî ibtidâî, rüşti ve idadî mekteplerindeki gibidir. Öğrencilerden okuma ve yeme ücretlerinin alındığı mektepte giyim ve kitap ihtiyaçları da öğrencinin kendisine aittir.

Menbaü'l-İrfan, Hadika-i Meşveret Mektepleri: Bu mektepler de *Mekteb-i Tefeyyüz* gibi ibtidâî, rüşti ve idadî kısımlardan oluşmaktadır. Mekteplerde okutulan dersler, mektebin usul ve kaideleri aşağı yukarı birbirlerinin aynısı olup her birinin diploması hükümetin ibtidâî, rüşti ve idadî mekteplerinin diploması ile denk tutulmaktadır. Söz konusu mektepler yalnız erkek öğrencilere mahsustur. Bahsedilen mektepler dışında *Numune-i Terakki Mektebi*'ni de zikreden Kerimî, bu mektep hakkında bilgi vermemiştir.

Amerikan Koleji: Amerikalı bir cemiyet tarafından inşa edilen mektep; kız öğrencilere mahsus olup mektebin eğitim süresi beş yıl ibtidâî ve rüşti, dört yıl idadî olmak üzere toplam dokuz yıldır. İdadî diplomasını alan kız öğrenciler, Avrupa'daki her Darü'l-Fünûn'a girme hakkına sahiptir. Mektebin eğitim dili İngilizce olup Fransızca ile her millettten öğrenciye kendi ana dili mecburi olarak okutulmaktadır. Mektepte resim ve jimnastik dersleri mecburi okutulurken müzik ve dans dersleri mecburi değildir. Mektep öğrencilerinden okuma ücreti alınmakta, kıyafet ve kitap masrafları ise yine öğrencinin kendisinden tahsil edilmektedir. Öğrencilerin dönem başlarında ve tatillerde ailelerinin yanına gitme hakları bulunmakta, öğrenciler haftada bir defa vaaz dinlemeye mecbur tutulmaktadır. Mektebin kendisine ait kütüphanesi, kimya laboratuvarı, jimnastik ve tenis oyunu için ayrı salonları, hayvanat ve nebatat dersleri için ayrı bölümleri ve hastanesi bulunmaktadır. Türkçe edebiyat dersinin de okutulduğu mektepte her milletin ana dili, o millete mensup öğretmenler tarafından öğretilmektedir. Mektep öğretmenlerinin hepsi kadın öğretmenlerden olup mektepte ahlak ve terbiyeye son derece önem verilmektedir. Her dört beş kızın bir aile hükmünde kabul edildiği mektepte üst sınıflardan ailenin annesi olarak kabul

edilen bir kız öğrenci, diğer kızların bütün sorumluluklarını üstlenmektedir. Yazıdan edindiğimiz bir diğer bilgi ise Amerika Cemiyeti'nin İstanbul'da aynı usulde erkekler için inşa edilen bir mektebinin daha bulunmasıdır.

Rus Ticaret Mektebi: Binası Beyoğlu'nda bulunan mektep, Rusya'nın Ticaret ve Zanâat Nezâreti idaresinde inşa edilmiştir. Derece yönüyle Rusya'nın orta okullarına denk olan mektep, Rusya'nın İstanbul Elçiliği himayesindedir. Eğitim dili Rusça olup Almanca ve Fransızca mecburi, Rumca, İngilizce ve Türkçe ise ihtiyari olarak okutulmaktadır. Mektebin kendi bünyesinde idaresi öğretmenlerde olan bir pansiyon bulunmakta olup öğrenciler tatil dönemlerinden pansiyondan çıkmakta zorunlu tutulmaktadır. Öğretmenlerinin çoğunun Rum olduğu mektepte, her dil dersi o dilin milletine mensup öğretmenler tarafından verilmektedir. Söz konusu mektepten mezun olan öğrenciler, Rusya'daki ticaret yüksek okullarına sınavsız girebilme hakkına sahiptir.

Kerimî; İstanbul'daki hususî mektepler hakkında vermiş olduğu bu bilgilerden sonra İstanbul'da Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan, Yunan, Ermeni, Bulgar milletlerine ait çok sayıda muntazam mekteplerin varlığından söz ederek söz konusu mekteplerin Türkiye'nin hayatında mühim bir role sahip olduğunu ifade eder.

Kerimî'de Mekân

Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanan sayılarında İstanbul Te'sirâtı ismi ile kaleme almış olduğu üç tane yazısı bulunmaktadır. Bu yazılardan ilki *İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri, 1913, 1, 18-20)* ismi ile yayımlanmıştır.

Yazar bu yazısına Gülsüm, Rukiye ve Meryem Hanımlar ile yapmış olduğu vapur yolculuğundan bahsederek başlamış; akabinde yazıda İstanbul'un kendisinde bırakmış olduğu tesirlerden bahsetmiştir. Yazarın İstanbul ile ilgili ilk izlenimi, beş yıldır hürriyet devrinde olan şehirde on beş yıl önceki ziyaretinden bu yana herhangi bir değişiklik bulunmaması olmuştur. Yazıda boğaz içinin çiçekleri olarak tasvir edilen Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı; harabe hâlinde olması yönü ile İslam dünyasının vaziyetine benzetilmiş; yazar, söz konusu yerlerin tıpkı İslam dünyası gibi kendilerini diriltecek birisini beklediğini ifade etmiştir.

Babialı'deki bir otelde konaklayan Kerimî, söz konusu civarlarda görmüş olduğu değişikliklerden bahsederek kendi memleketi ile bu yerler arasında kıyaslamalarda bulunmuştur. Yazarın üzerinde durmuş olduğu unsurlar; Müslüman tüccarların açmış olduğu dükkanlar, Mesveret Otelinin alt tarafında kalan Sabah Matbaası'nın dört katlı binası, merkez postanesinin binası, otelin altında bulunan ve eski Türk kahvehanelerine benzemeyen kahvehane, otel penceresinden görünen kütüphaneler, eczaneler, İkdâm gazetesinin altı yedi katlı binası, fotoğraf stüdyosu gibi hürriyetin getirmiş olduğu yeni yapılarıdır.

Yazarın küçük ama İstanbul'un vaziyetini ve burada yaşayan Türklerin ahval-i rûhiyesini verdiğini düşündüğü birkaç konuya değinmek gerekirse bunlardan ilki Kerimî'nin konaklamış olduğu otelin sahibi olan Mustafa Bey ve onun otelin işleyişi karşısındaki tutumudur. Ufak tefek şeyler olsa dahi otelde giderilmesi gereken birçok eksikliğin olması ancak otel sahibinin bu eksikliklere kayıtsız kalması Kerimî'nin dikkatini çekmiştir. Yazarın dikkatini çeken diğer konular ise kütüphaneler ile mekteplere ders kitapları sağlayanların Ermeniler olması ile fotoğraf stüdyosunda çalışmak üzere bir Müslümanın aranması ancak bir türlü bulunamaması olmuştur (Sayı 1, 18-20). Öyle ki otel sahibi Mustafa Bey'in tutumundan yola çıkarak yapmış olduğu değerlendirmeler, yazarın *İstanbul Tesirâtı* ismi ile kaleme almış olduğu ikinci yazısında dahi devam etmiş; Yusuf Akçura bu konu ile ilgili Orenburg insanların da pek farklı olmadığı yönünde bir yorumda bulunmuştur (Sayı 4, 100).

Yazarın *İstanbul Tesirâtı* ismi ile kaleme aldığı ikinci yazısı "İstanbul Te'sirâtı (İstanbul'un Etkileri, 1913, 4, 100-104)" başlığı ile yayımlanmıştır. Çalışmada mekân sınıflandırmasına tabi tutulan yazının çekirdeğini, asıl olarak Türk kadınının eğitimi meselesi oluşturmaktadır. Konaklamış olduğu Mesveret Otelinden ayrılarak Babialı'nın aşağı kısımlarında kalan bir binaya yerleşen Kerimî, burada tanışmış olduğu ihtiyar bir kadının hayatı üzerinden Türk kadınları ile ilgili genel görüşlerini ifade etmiştir. Bahsi geçen ihtiyar kadın, zamanında Avusturya Konsolosluğu'nda kâtiplik yapan bir genç ile tanışmıştır. Birbirlerini seven bu iki genç, birlikte bir aile kurmuş; zaman içerisinde kâtibin mevkisinin artması ile durumları giderek düzelen ve feraha kavuşan ailenin bir erkek, bir de kız evlatları olmuştur. Ancak çocuklar büyüyene kadar kadının eşi vefat etmiş ve çocukların yetiştirilmesi tamamen kadına kalmıştır. Ana dili olan Rusçanın yanı sıra

Fransızca ve Türkçe bilen kadın, eşinin vefatı üzerine bir Rum mektebinde Rumca ve Fransızca dersleri vererek hayatını devam ettirmiş; çocuklarının eğitimlerini tamamlayarak onların meslek sahibi olmasını sağlamış ve nihayetinde ikisini de evlendirmiştir. Bahsi geçen kadın gibi birçok Rus kadınının bulunduğu ancak Müslüman bir kadının bulunmadığını ifade eden Kerimî, bu kadının yerinde bir Müslüman kadını olsa ailenin fakirlik ve sefaletle düşeceğinden emindir.

Türklerin ticaret, zanaat ve iktisat yönünden Türkiye'deki Hristiyanlardan geride olduğunu ifade eden Kerimî; bunun sebebinin Hristiyan milletlerinin kadınlarının tıpkı erkekler gibi çalışan kesimde olmasına bağlar. Kara çarşafı girerek ağızlarına temiz bir hava çekemeyen, yüzlerine gün ışığı değmeyen Müslüman kadınların erkeklerin yolunu gözleyerek oturduklarını belirten yazar; bu kadınların eşlerine yük olduklarını, hayatın zorlarında onlara destek olup teselli veremediklerini ifade eder.

Yazının devamında Bulgarlar ile Türkler arasındaki savaşa değinen yazar, Bulgar askerlerinin ailesi yönünden gönüllerinin rahat olması dolayısıyla bir kaygılarının bulunmadığını ifade eder. Yazara göre, kendisi savaş esnasında ölse dahi eşinin gerektiği zaman çalışıp çocuklarına bakabileceğini bilen Bulgar askerinin herhangi bir kaygısı bulunmazken bu hâl Türk askeri için geçerli değildir. Müslüman kadınlarının ticaret ile ekin ekmeden yahut toplamadan anlamaması, hükümet ve kanun nizamlarından faydalanmayı bilmemesi, çocuklarını yetiştirememesi ve eşsiz kalması dahilinde perişan olacak olması sebebiyle Türk askeri kaygılanmakta ve savaşı dahi gelmemektedir.

Kerimî, Türk kadınının eğitimi meselesi ve toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerini bildirdiği yazıya Kandilli'deki bir mektebe yapmış olduğu ziyaret ve bu mektebin müdürü ile aralarında geçen sohbetle devam etmiştir. Söz konusu mektep, Adile Sultan tarafından kız mektebi yapılması amacıyla hediye edilmiş bir saraydır. Ahmet Rıza Bey, burada kız öğrencilere mahsus mükemmel bir mektep açmayı düşünmüş ancak bu düşüncesini gerçekleştirememiştir. Mektep binasında, askerî mektebin hastaneye dönüştürülmesi neticesinde bu mektepten gelen öğrenciler ile Selanik, Kosova ve Manastır askerî mekteplerinden gelen öğrenciler bulunmakta; öğretmenlerin hepsinin askerî hizmette olması sebebiyle mektepte ders okutulmamaktadır.

Yazarın müdür ile olan sohbetinden Rusya'daki Müslümanların son yıllarda kızların okumasına oldukça önem vermeye başladıklarını, köylere kadar kız öğrencilere mahsus mekteplerin açıldığını öğrenmekteyiz. Rus mekteplerine giden kız öğrencilerin sayısının yıldan yıla arttığını ifade eden Kerimî, bazı insanların kızlarını İstanbul'a gönderip burada okutmayı istediklerini ancak İstanbul'da kız öğrencilerin okuması amacıyla açılmış iyi bir mektep bulunmaması sebebiyle bu kişilerin kız çocuklarını kız öğrencilere mahsus olan Amerikan Koleji'ne gönderdiğini ifade eder. Kerimî'nin bu sözlerine karşılık olarak mektep müdürünün vermiş olduğu cevaplar, toplumun kadınların eğitimi konusuna yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemlidir. Mektep müdürü; Müslüman bir kız çocuğunun Amerikan Koleji'ne yahut bu koleje denk herhangi bir mektebe gönderilmesinin ve Alman, Fransız, İngiliz yahut Rus dillerinden herhangi birini bilmesinin gereksiz olduğunu savunmaktadır. Mektep müdürüne göre Müslüman bir kız çocuğunun bilmesi gereken en önemli fen, beş vakit namaz ve oruç tutmanın kaideleridir. Hilal-i Ahmer'de görev yapan hemşireleri de ayıplayan müdür; orada doktorların hatta yaralıların dahi hemşirelere kötü gözle baktıklarını düşünmekte, daha da ileri giderek kadınların sokağa her çıktıklarında erkeklerin kötü bakışlarına maruz kaldıklarını ifade etmektedir.

Mektep müdürünün fikirlerini son derece âtil bulan Kerimî; Türk paşa ve elçileri ile Türk aydınlarının arasında Fransız, Alman, Rus, Yahudi ve Rum kızları ile evlenenlerin günden güne arttığını belirterek bu durumun sebebinin söz konusu kızların eğitim seviyeleri ile ilişkilendirmektedir. Bahsi geçen durum, Türk milletinin istikbali için son derece korkunçtur. Kerimî'ye göre Türk kadınları Ermeni, Rum, Fransız yahut Alman kadınları derecesinde yetişmediği sürece Türk milleti de terakki gösteremez; Rusya'daki Müslüman kadınlarının Rus kadınlarından aşağı kalmaları neticesinde Tatar milleti de diğer milletlerden aşağı kalır. Milletin yarısını teşkil eden kadınların cahil ve âtil kalmasının milletin hayatını da tehdit edeceğini düşünen Kerimî, hayattaki bütün müşkül durumların kadınların cahil kalması sebebiyle meydana geldiğini ifade eder. Hz. Ayşe'nin askerler ile savaşa katılmasına, eski İslam kadınlarının savaş meydanlarında hizmette bulunmalarına, edep konusunda kadınlardan önce erkeklerin kendilerini düzeltmeleri gerektiğine de değinen Kerimî; nihayet kadınları terakki göstermeyen bir milletin yaşamasının mümkün olmayacağını, esir analardan doğan çocukların da esir olmaya mahkûm olduklarını belirtir. Mektep

müdürünün söz konusu binanın askerî bir mektep olmasını umut ettiğini belirtmesinin üzerine iktisat ve medeniyet savaşının her gün her saat devam ettiğini belirten Kerimî, söz konusu savaşlarda galip olabilmek için su-baylardan ziyade kültürlü ve bilgili anaların varlığına ihtiyaç duyulduğunu ifade eder.

Kerimî'nin söz konusu yazısında vermiş olduğu örnek bir aileden hareketle, Türk kadınlarının eğitiminin aile hayatı içinde ayrı bir öneminin olduğu yorumunu yapmak mümkündür. Türklerin hepsinin yukarıda bahsi geçen mektep müdürü gibi düşünmediğine, kadınların eğitime önem veren, milletin kurtuluşunu kadınların eğitiminde arayan Türklerin de bulunduğuna değinen Kerimî; bu sözlerini Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Tefvik Bey ve onun ailesi ile örneklemiştir. Hilâl-i Ahmer'deki hemşireler ile Tefvik Bey'in evine yemeğe davet edilen yazar; Tefvik Bey'in eşinin ressam olması ve kızlarının Fransız mektebine gidip son derece iyi Fransızca konuşmaları yönünde aile ile ilgili çeşitli malumatlar verir. Her ikisi de eğitilmiş olan bu çiftin; birbirlerini son derece iyi anladıklarını, birbirleri ile iyi birer arkadaş olduklarını, çocuklarının eğitimleri ve hayata bakış açıları hususunda fikirlerinin uyduğunu ifade eden Kerimî; böyle mutlu ailelerin de mevcut olduğunu belirtir.

Yazının sonunda Kerimî tarafından yinelenmeye layık görülen görüş, kanaatimizce çalışmamızda da yinelenmesi gereken bir görüştür: "Milleti askerî, iktisadi, dinî ve fikrî esaretten kurtaracak kişiler analardan doğacak olan çocuklardır. Dolayısıyla Türk milletinin ahval-i ictimaiyesinin düzeltilmesi askerî mekteplerin çoğaltılması ile değil, kadınların eğitimi ile mümkündür." (Sayı 4: 100-104).

Kerimî'nin İstanbul Tesirâtı ismi ile kaleme aldığı üçüncü yazısı "İstanbul Te'sirâtı (İstanbul Etkileri, 1913, 9, 275-276)" ismi ile yayımlanmış olup söz konusu yazıda, Marmara Denizi'nin Kerimî'de bırakmış olduğu etkilerin yanı sıra dönemin toplum yaşamına ayna tutabilecek malumatlara da değinilmiştir.

Kerimî; Hilâl-i Ahmer'de çalışan arkadaşı İsmail Urmanov ile Sultan Ahmet Camisi'nin arkasında yer alan, yangından harap olmuş taş binalardan birinin üzerinde oturduğu sırada bu harabelerin neden sahipleri tarafından düzeltilmediğini sorgulamıştır. Cevaben Türkiye'nin bir yangın içerisinde olduğunu belirten Kerimî, yaklaşık üç yüz bin Müslüman'ın kılıçtan

geçirildiği; İstanbul'un camilerinin muhacir ve hastalar, bütün büyük binalarının ise yaralılar ile dolduğu bir zamanda bu harabelerin pek önemli olmadığı kanısına varmıştır.

Bir süre sonra oturdukların yerin altında bir yerleşim yeri olduğunu fark eden yazar, söz konusu yerden üst başları oldukça kötü görünen iki kadın ve bir çocuğun çıktığını ifade eder. Kadınların hangi dili konuştuklarını anlamamaları üzerine onlara Tatar Türkçesinden bahsettiklerini ifade eden Kerimî, yazının devamında kadınların son derece üzücü hikayelerine yer vermiştir. Bu kadınlar, vaktiyle Lüleburgaz yakınında bir Türk köyünde yaşayan Türk kadınlarıdır. Eşlerinin askere alınmaları ve köylerine Bulgarların gelmesi ile İstanbul'a kaçmışlar ancak burada da türlü eziyetler çekmiş; türlü felaketlere uğramışlardır. Çocuklarının bazıları yolda, bazıları ise İstanbul'da vefat etmiş; kışı soğuk ve karanlık olan bu yerde geçirmişlerdir. Eşlerinden haber alamadıklarını hatta onların sağ olup olmadıklarından bile bihaber olduklarını söyleyen kadınlar, Kerimî ve İsmail Bey'den onları Rusya'ya götürmelerini istemiş; burada felaketten kurtulamadıklarını ifade etmişlerdir. Kerimî'nin yazısında yer vermiş olduğu bu kadınlar, dönemin ahvalini ortaya koyması yönüyle oldukça önemlidir.

Sonuç

Çalışmada cedîdci bir aydın olan Fatih Kerimî'nin Balkan Savaşı'nı takip etmek amacıyla geldiği İstanbul'da kaleme almış olduğu yazılar; *Kerimî'de Kadın*, *Kerimî'de Eğitim* ve *Kerimî'de Mekân* olarak sınıflandırılmıştır.

Kerimî'de Kadın başlığı altında Kerimî'nin aydın Türk kadınına tanıma gayesiyle Halide, Fatma ve Nigâr Hanımlar ile yapmış olduğu görüşmeleri değerlendirmeye çalışılmış; bu görüşmelerden hareketle 1912-1913 yıllarında Türk kadınının toplumdaki yeri hususunda birçok malumat elde edilmiştir. *Kerimî'de Eğitim* başlığı altında Kerimî'nin İstanbul'daki hükümet mektepleri ve hususî mektepler hakkında kaleme almış olduğu yazılar değerlendirilerek gerek İstanbul hükümetinin eğitime yaklaşımı gerekse Rus ve Alman mektepleri hakkında verilen malumatlar üzerinden diğer milletlerin eğitime yaklaşımları hususunda birçok malumat elde edilmiştir. İstanbul'da bulunan hükümet mektepleri, gerek mekteplerde okutulan dersler ve bu derslere yönelik mektep bünyesinde bulunan laboratuvar ve salonlar gerekse söz konusu mekteplerden mezun olan öğrencilere sağlanan iş olanakları yönü ile dönem şartları bağlamında son derece imtiyazlıdır. Ke-

rimî'nin hususî mektepler içerisinde yer vermiş olduğu Alman ve Rus mektepleri ise kendi milletlerinin yaşam tarzları ile özdeş olmaları yönüyle bu milletlerin eğitim anlayışlarının yanı sıra toplumsal yaşamları hakkında da malumat vermektedir. *Kerimî'de Mekân* başlığı altında Kerimî'nin İstanbul'un şehir görünümünden hareketle İslam dünyasının ahvali ve toplum yaşamı hakkında yaptığı analizlere şahit olmaktayız.

Bütün bu hususlardan hareketle Kerimî'nin Şûrâ'nın 1913 yılında yayımlanan sayılarında yer alan ve çalışmamızda *kadın, eğitim* ve *mekân* olarak sınıflandırdığımız yazılarının çekirdeğini eğitim unsurunun oluşturduğunu söyleyebiliriz. Cedîdci bir aydın olan Kerimî, gerek kadının toplumdaki yerine gerekse İstanbul'un kendisinde bırakmış olduğu etkilere değinirken söz konusu hususları eğitim ile bütünleştirmiş ve yazılarını bu doğrultuda kaleme almıştır. Kerimî'nin bu yaklaşımında elbette yetiştirilmiş olduğu ortam ve savunduğu idealler etkilidir.

Kerimî'nin Adile Sultan tarafından kız çocuklarının eğitimi amacıyla hediye edilen sarayı, bir Kâbe binası gibi aziz kabul etmesi onun İslâm dünyasının içine düştüğü gerileme hastalığından eğitim ile kurtulabileceği yönündeki inancını son derece açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Günümüzden yüz yılı aşkın bir süre önce kaleme alınmış olan bu yazılarda ele alınan konular, o günden bu yana gerek hukuksal gerekse sosyal bağlamda gerçekleşen birçok değişikliğe rağmen günümüz insanı için hiç de yabancı konular değildir. Günümüzde kadının eğitimi, giyim kuşamı, ev içi ile ev dışındaki "görevleri", çeşitli iş alanlarındaki istihdamı hâlâ tartışılan hususlardır. Bunun en büyük sebebi kuşkusuz ki Kerimî'nin de değinmiş olduğu eğitimsiz anneler ve o annelerin yetiştirdiği evlatlardır. Eğitim sözcüğü ile yalnızca okul öğretimi değil, bireyin kimlik bilinci ve toplumsal değer kazanımları da kastedilmektedir. Çocuk eğitiminin öncelikle ailede başladığı yadsınamaz bir kanıdır. Ailede başlayan eğitimde ise en büyük rol, şüphesiz ki çocuğun bütün ihtiyaçları ile meşgul olan annelerindir. Toplumsal değerlere ve kimlik bilincine sahip, kültürlü ve bilgili annelerin yetiştireceği evlatlar gerek kız gerekse erkek çocukları olsun ileride kendi eş ve evlatlarına da aynı değer ve bilinci aşılayacaktır. Aksi durumda Kerimî'nin yüz yılı aşkın bir süre önce savunmuş olduğu görüş günümüzde dahi geçerli olacak ve milletin yarısını teşkil eden kadınların cahil ve âtil kalması neticesinde millet; askerî, iktisadi, dinî ve fikrî esaretten kurtulamayacaktır.

Kaynakça

- Akyol, Taha (1993). "Cedîdçilik." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. C. 7. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
- Baltanova, Goulнар (2008). "Rızâeddin Fahreddin." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. C.35. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
- Bargan, Hüseyin (2008). *Rızaeddin Fahreddin'in Derlediği "Til Yarışı" (Metin- İnceleme)*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
- Çelik, Recep (2020). *Rızaeddin B. Fahreddin ve Fıkâh Görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Demirci, Metin (2016). *İdil-Ural'ın Sesi Rızaeddin b. Fahreddin*. İstanbul: Kesit.
- Erul, Bünyamin (2005). "Tatar Alimlerden Rızaeddin B. Fahreddin (1859-1936) ve Hadisçiliği". *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, XLVI (II): 55-105.
- Göçmen, Muammer (2010). "Şûrâ." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. C. 39. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
- Gökçe, Hülya (2008). *İdil-Ural Sahasında Cedîdçilik Dönemi Türk-Tatar Gramerciliği*. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kerimî, Fatih (1913a). "Halide Hanım Huzurunda." *Şûrâ Dergisi*, 1: 8-10.
- Kerimî, Fatih (1913b). "İstanbul Te'sirâtı." *Şûrâ Dergisi*, 1: 18-20.
- Kerimî, Fatih (1913c). "İstanbul Te'sirâtı." *Şûrâ Dergisi*, 4: 100-104.
- Kerimî, Fatih (1913d). "Faṭma 'Aliye Hanım Huzurunda." *Şûrâ Dergisi*, 5: 143-146.
- Kerimî, Fatih (1913e). "Nigâr Hanım Huzurunda." *Şûrâ Dergisi*, 6: 167-169.
- Kerimî, Fatih (1913f). "İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât, I Hükümet Mektepleri." *Şûrâ Dergisi*. 7: 211-214.
- Kerimî, Fatih (1913g). "İstanbul Mektepleri Hakkında Bir Kadar Ma'lumât." *Şûrâ Dergisi*, 8: 242-244.
- Kerimî, Fatih (1913h). "İstanbul Te'sirâtı." *Şûrâ Dergisi*, 9: 275-276.
- Özalp, Ömer Hakan (2001). *Kazan'la İstanbul Arasında Bir Âlim Rızaeddin b. Fahreddin*. İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Özkan, Fatma (2006). "Fatih Kerimî'nin Türk Kadınına Bakışı." *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20: 101-108.
- Rejepov, Rüstem (1999). *Milli Matbugatımız Tarihiman: Şûrâ Jurnalı*. Üfü.
- Rızaeddin Fahreddin (1999). *Terceme-i Halim*. Kazan: Ruhîyat Neşriyat.
- Türkoğlu, İsmail (2002). "Fâtih Kerimî." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* C. 25, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.